

QUADERNI DI THULE

XXVII

Convegno Internazionale di Americanistica / Congreso Internacional de Americanística / Congreso Internacional de Americanística / International Congress of Americanists / Congrès International des Américanistes

Perugia (Italia) 5-6-7-8 maggio 2005

Centro Studi Americanistici "Circolo Amerindiano"

ARGO

La Nueva Figuración Argentina (1959-1965) a través del testimonio crítico de Luis Felipe Noé (1933)

Vicente Méndez Hernán
Universidad de Extremadura

Introducción

En el momento en el que surge la Nueva Figuración en Argentina, la pintura se presentaba dividida en dos bandos irreconciliables: los abstractos y los figurativos, de los cuales los primeros venían a significar la nueva sensibilidad artística, que era vista por los segundos como meramente decorativa. Si la reacción de los pintores informalistas a los que Albero Greco capitaneó, estaba dirigida a la interpretación constructiva de la pintura abstracta, Rómulo Macció, Luis Felipe Noé, Jorge De la Vega y Ernesto Deira sintieron una posible síntesis de términos pero justamente a partir de la apertura informal (NOÉ L.F. 1989).

Sobre el imaginario colectivo que indujo a los artistas citados a plantear esta nueva formas de representación, la idea que prima dentro de toda su obra nos la resume un texto del crítico Ricardo Martín Crossa de 1979: «Ser argentino es estar lejos, define Cortázar. Antes, tal vez no importaba. Ser argentino era estar en un lejos concreto, que se llamaba Europa, esa lejanía no alcanzaba a herir, porque era solamente física. Ahora sabemos con toda claridad que no somos europeos y que no hicimos casi nada para ser americanos. Y nos comienza a asustar la soledad sin remisión al pie de un río. Así, al menos lo deja entrever nuestro arte. La neofiguración argentina parece estar en relación con la fecha de 1930. En esa década todo el grupo de chicos que serían neofigurativos iban definiendo las imágenes que les permitirían reconocer y traducir el mundo. Su generación es la de aquellos argentinos que se inician en la vida y, naturalmente, en la lectura del contorno – del que se van adoptando las claves interpretativas – alrededor de esa fecha; cuando el país soporta una fractura económica e institucional que lo despierta de golpe de un sueño de abundancia compartida; cuando la república, que aún sin quererlo formaba parte de la geonación latinoamericana, advierte a una crisis que afecta a toda la región a que se pertenece. Son los años en que Latinoamérica trueca su visión de país nuevo – mundo privilegiado, posibilidades todavía no transitadas, esperanza utópica: conciencia amena de retraso – por la de país subdesarrollado – pobreza actual, atrofia, frustración: conciencia catastrófica de retraso →» (MARTÍN R. 1979).

Por su parte, la historiadora francesa Agnes de Maestre, que se ha ocupado de las vanguardias argentinas de las décadas del cuarenta y sesenta, habla de la Nueva Figuración como de una figuración ecléctica. Más allá que la palabra eclecticismo no siempre es vista positivamente coincido con su idea de que ella sintetiza lo más singular de nuestro grupo fue ese «eclecticismo». Ella lo dice así: «En el arte occidental, el eclecticismo marca una pausa de la historia, un reexámen de las invenciones anteriores. Esto vale tanto para el fin del siglo XX como para nuestra figuración contemporánea, supuestamente postmoderna cuando se sitúa totalmente en la lógica analítica de la modernidad, como análisis de la historia del arte. El eclecticismo de nuestros cuatro pintores tiene otro alcance. Por primera vez hay artistas que ofrecen a partir de su propia situación un ejemplo de arte que refuta las estructuras de la modernidad». En ese sentido en el mencionado prólogo a mi exposición en la Galería Van Riel (1960) decía: «No soy un sacerdote de la vanguardia, simplemente creo que llegó la hora de la construcción de un gran arte con los ladrillos de todas las experiencias contemporáneas». Este mismo credo fue el de los artistas europeos de los años ochenta. Tal vez el nombre que hubiese sido más apropiado para nosotros, aunque yo aspiré al paradójico figuración-abstracta- hubiese sido el adoptado veinte años después por un grupo francés: figuración-libre.

Y a todo ello, añade Luis Felipe Noé: «Mientras hay – sobre todo hubo anteriormente – quienes nos relacionan con el grupo Cobra – y de esta manera seríamos un eco tardío de ellos como también de Dubuffet y Bacon – luego vinieron los que nos consideraron adelantados de la transvanguardia italiana y del neo-expresionismo alemán de los años ochenta... ¿Y nosotros? ¿Por qué para entendernos hay que compararnos? Pero admito que a fines de la década del setenta se produjo una revisión de nuestra posición estética a partir de las nuevas corrientes internacionales» (NOÉ L.F. 2004).

Las raíces de la Nueva Figuración. La Serie Federal de Luis Felipe Noé

Frente a la idea que ha generalizado la historiografía argentina acerca del año 1960 en que tuvo lugar el inicio de llamada Otra Figuración, Luis Felipe Noé prefiere retrotraer el comienzo del grupo y situarlo en el año 1959 (FORN J. 2001). De hecho, a la hora de hablar de la generación del sesenta, prefiere tomar ese año como punto de referencia para la misma: «Desde su apertura ese año anunciaba su particularidad: el 1 de enero entraba victorioso en La Habana Fidel Castro provocando la caída del dictador Fulgencio Batista. Desde el punto de vista político nacional: estábamos estrenando un gobierno constitucional, el de Arturo Frondizi, quien lo asumió en 1958. En el ambiente intelectual y artístico todo era efervescencia: por lo tanto más emocional que racional. Aún los nihilistas eran optimistas. Parecía que había futuro en el país.» (NOÉ L.F. 2005) En el ambiente pictórico de Buenos Aires durante el año de 1959 fue un auténtico festival de grupos, de entre los que destacaron especialmente el Movimiento Espartaco(1) y el Movimiento Informalista(2). El primero de ellos, liderado por Ricardo Carpani, provenía ideológicamente del trotskismo y artísticamente del muralismo mexicano, y se oponían, por considerarlo sensiblero, al realismo socialista. En cambio, el Movimiento Informalista, a partir de los movimientos del mismo nombre desarrollados en Francia y en España – aunque con la experiencia de la action-painting norteamericana y la pintura del italiano Burri, quien utilizaba todo tipo de materiales para aprovechar su textura – proponía a los espectadores «dejar en suspenso sus hábitos mentales y visuales que lo llevan naturalmente a ver en toda obra hecha por el hombre el rastro de la inteligencia ordenadora», según afirmaba en La Prensa el crítico que mejor interpretaba la sensibilidad de la nueva generación, Hugo Parpagnoli; ésta agregaba que frente a esta pintura no se debe «buscar ninguna forma deliberada sino tan sólo empastes, colores, vibraciones, grafismos libres, rugosidades, lisuras, etc. O dicho en general, documentación de reacciones incontroladas» (PARPAGNOLI H. 1959).

Para el estudio de la Nueva Figuración Argentina, es de suma importancia tener en cuenta el peso que ejerció Alberto Greco, el máximo exponente del Informalismo, sobre la configuración del nuevo grupo, aunque las experiencias de aquél y de éstos nunca fueron asumidas – sobre todo por parte de Greco – desde la misma óptica, ya que el planteamiento artístico de la Nueva Figuración heredó la libertad del Informalismo en lo que se refiere al tratamiento de la materia pictórica, con la idea de buscar una nueva forma de representar al hombre y todo cuanto le rodeaba. De hecho, la proyección que ejerció el Informalismo se hizo efectiva cuando éste se presentó en Buenos Aires en una exposición celebrada en julio de 1959 en la Galería Van Riel; una muestra que ya había sido precedida ese mismo año por otra organizada en la Galería Pizarro, donde expusieron Alberto Greco y Mario Pucciarelli – sus jefes de fila – junto con Méndez Casariego y Estela Newbery.

Casi de forma inmediata a las muestras citadas tuvo lugar la primera exposición que celebró Luis Felipe Noé en Buenos Aires, organizada en la Galería Witcomb en ese año de 1959. Según él mismo confiesa, «mi primera exposición que nació en el contexto del informalismo pero al margen de él quedó, sin embargo, encuadrada dentro de su lógica. Hay quienes equivocadamente señalan que yo comencé como informalista, aunque yo ya estaba estructurando a las manchas con alusiones figurativas. Pero, cierto es que las primeras muestras informalistas me invitaron a soltarme en la pintura. Me di cuenta que se podía tener, por una parte, una actitud con ella que no era únicamente acariciarla con el pincel y que, por otra, no era una cosa forzada partir del dibujo. Me acordé de cuando niño me entretenía con la mancha de los mármoles. Ignoraba – cosa que supe después – que ese mismo año en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el mes de mayo se había realizado una exposición titulada *New Image of Man* organizada por Peter Selz» (NOÉ L.F. 2005). Sin embargo, lo más importante de esta muestra fue la amistad que el artista estrenó con tres pintores que se acercaron a él entusiasmados con las obras expuestas – dos de los cuales formarían luego el grupo Otra Figuración –: Alberto Greco, Jorge De la Vega y Rómulo Macció. Por tal motivo, «la historia de la Otra Figuración nacida oficialmente en 1961, debe contarse, sin embargo, desde que comienza a conformarse en 1959»(3).

Con su primera exposición, Noé inauguraba una nueva forma en la representación de todo cuanto le rodeaba, del pasado más reciente de Argentina. Una nueva forma de ver la realidad que puso de manifiesto cuando en mayo de 1961 inauguró la exposición – la cuarta que realiza en esta etapa inmediata a la conformación del grupo Otra Figuración – en la que daba a conocer las trece telas que conforman la Serie Federal, y que se inauguró en el mes de mayo de 1961 en la Galería Bonino, la más prestigiosa entonces de Buenos Aires. En Serie Federal, el artista recreó con su paleta el clima del período histórico en el que se produjo la Guerra Civil entre Unitarios, que pretendían la concentración de poderes en Buenos Aires, y los Federales, que aspiraban a que las provincias se gobernaran por sí mismas y no estar sujetas a Buenos Aires, la antigua capital del

Virreinato del Río de la Plata. El conjunto de obras que realizó constituyen una evocación del clima de confusión, violencia, pasión y muerte de la época federal. Sin embargo, y pese a tener esta referencia en la reciente historia argentina, Noé admite que la serie no tenía un tema objetivo, ya que su pretensión fue la de mostrar sólo la lucha pasional, a través, eso sí, de un episodio muy concreto de la historia argentina «La mancha informal posibilitó que de la manera más natural ese clima se hiciese imagen [...] Fue justamente la síntesis entre la experiencia de la vanguardia informalista y el pasado histórico nuestro que produjo ese éxito. Mi visión de ese tiempo histórico no era ni rosista – en alusión al gobierno de Juan Manuel Rosas – ni liberal, era ante todo pictórica. Cuadros oscuros tenían de singular los estallidos de luz. Predominaban los azules y colorados – los colores de ambos bandos contendientes – pero, además, los rojos eran también los de la sangre y la pasión» (NOÉ L.F. 2005).

Entre las obras expuestas, cabe destacar su Convocatoria a la Barbarie (Técnica mixta sobre tela, 148 x 223 cm. Buenos Aires, Col. Particular de Eduardo C. Grüneissen), La anarquía del siglo XX (Técnica mixta sobre tela 115 x 230 cm: Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas Artes), Teoría y práctica del poder (Técnica mixta sobre tela, 200 x 125 cm. Buenos Aires, Col. Particular de Enrique Marguliz), o la Imagen agónica de Borrego (Técnica mixta sobre tela, 130 x 97 cm. Buenos Aires, Col. Particular de E.C. Grüneissen), obra en la que podemos reconocer la imagen del político y militar federalista argentino Manuel Borrego (1787-1828), quien desempeñó el cargo de gobernador y capitán general de la provincia de Buenos Aires, e intervino en las luchas que siguieron a la Constitución de 1826; en 1828 fue depuesto y fusilado por el general Juan Lavalle. Todo el dramatismo de este desenlace final se concentra en la expresión dramática de la cabeza, sobre la que chorrea la pintura negra para recrear un fuerte impacto de las balas; se acompaña de rojos expresivos en torno a la cabeza y enormes negros que chorrean hacia la zona inferior del cuadro. Además, hay un tono amarillento que en algunas partes del lienzo se mezcla con el rojo y el negro aludidos; abundancia de negros dramáticos, rojos llameantes y cargados de angustia, y tonos amarillentos confundidos con los otros colores.

Exposición Otra Figuración (1961) y Viaje a Europa

Al término de la muestra de la Serie Federal, Deira, Macció, De la Vega y nuestro artista, comenzaron la tarea de convocar a un movimiento que lograra sostener la posición superadora de la oposición figuración-abstracción. Según anota el mismo Noé, eran épocas de movimientos a la manera del informalismo español o francés y de la *action-painting* norteamericana. «Nosotros ya éramos un grupo, queríamos algo más: suscitar un movimiento y por esto apelamos a muchos artistas que nos parecían proclives a nuestra convocatoria. Y no nos equivocamos, porque muy poco después siguieron, todos ellos, un camino afín a lo que los críticos después de 1962 llamaron “nueva figuración”. Aparte de Greco y Antonio Seguí, que nos dijeron no por considerarse abstractos, Jorge Demirjian y Miguel Dávila nos dijeron lo mismo, pero por figurativos. Juan Carlos Distéfano se negó porque aún estaba más inclinado a desarrollar su talento en algo que descollaba: el diseño gráfico. También lo invitamos a Jorge López Anaya, pero se hallaba en la duda entre la pintura y la teoría crítica» (NOÉ L.F. 2005).

En su primera exposición grupal, en el Salón Peuser, en agosto de 1961 incluyeron sólo a dos artistas más: Sameer Makarius – excelente fotógrafo figurativo y pintor abstracto, que en la película virgen dibujaba imágenes que, ampliadas, se encontraban próximas a la actitud que auspiciaban – y Carolina Muchnik, en ortodoxia también próxima en ese entonces a nuestra propuesta. La muestra se tituló Otra Figuración a instancias de Rómulo – siguiendo el modelo Art Autre de Michel Tapiés –. «Estábamos convencidos que el término nueva figuración (aún no inventado oficialmente, pero que ya considerábamos) no correspondía: nueva figuración era lo que había hecho Picasso, lo nuestro era superar la coyuntura abstracción-figuración» (NOÉ L.F. 2005).

En el catálogo de la muestra, Macció, Deira, De la Vega y Noé afirmaban que no constituían «un movimiento, ni un grupo, ni una escuela, simplemente somos un conjunto de pintores que en nuestra libertad expresiva sentimos la necesidad de incorporar la libertad de la figura. Porque creemos en esa libertad no queremos limitarla dogmáticamente, esclavizándonos a nosotros mismos, por eso evitamos un prólogo. Sin embargo existe una razón de ser, una voluntad artística que nos ha impulsado a hacer una exposición. Esta voluntad artística es individual. Por esto nos remitimos a la confesión privada. De la raíz de esta voluntad que hable por sí sola la exposición». Jorge de la Vega, por su parte, afirmaba: «No fui exactamente yo quien introdujo figuras humanas en mi pintura; creo que fueron ellas mismas las que me utilizaron para inventarse; no fue una imposición voluntaria sino un encuentro natural y ahora no podría prescindir de ellas sin sentir cercenada mi libertad.» Luis Felipe Noé, por la suya, admitía que «otra figuración no es otra vez figuración. Los hombres de hoy tienen los mismos rostros que los de ayer, y sin embargo, la imagen del hombre de hoy es distinta de la

imagen del hombre de ayer. El hombre de hoy no está guardado detrás de su propia imagen. Está en permanente relación existencial con sus semejantes y las cosas. Ese elemento relación considero que es fundamental en otra figuración. Las cosas no se consumen en sí sino que se confunden entre sí. Creo en el caos como valor. Dentro de ese caos la figura no es en mi obra un elemento casual ni circunstancial. Creo en la revalorización de la figura humana, no en el retorno a la figuración».

Los cuatro artistas afirmaron con la muestra, en su libertad expresiva, la necesidad que sentían de incorporar la libertad de la figura y, en definitiva, la libertad creadora y la libertad en la representación. Así lo podemos apreciar en las obras que a partir de entonces comenzaron a ejecutar, junto a Noé, los integrantes del grupo. Destaquemos, por ejemplo, el cuadro titulado *Vivir sin seguro* de [...] de Rómulo Macció (1963. Óleo sobre madera, 181 x 181 cm. Buenos Aires, Colección Particular), una obra de fuerte diseño, donde el rostro muestra con grandilocuencia estados subyacentes; para ello, el artista utiliza la fragmentación, y algunas de las partes de la misma está proyectadas con un concepto radiográfico, junto a lo que es necesario destacar los recursos geométricos que entran en potente oposición a la vigorosa gestualidad. De Jorge De la Vega cabe resaltar la serie que tiene dedicada a los animales, como la obra titulada *Music Hall – Teatro de Revistas o Comedia Musical –*, realizada con óleo, lámina impresa, fichas de juego, metal, papel y calcomanías sobre tela (1963, 260 x 165 cm. Buenos Aires, Col. Particular de Eduardo C. Grüneissen); o *El día ilustrísimo* (1963, 100 x 160, 2 paneles. Buenos Aires, Col. Particular de Eduardo C. Grüneissen), realizada con óleo, frottage con carbonilla y lápices grasos de colores sobre tela recortada, y fichas de juego de plástico sobre tela. Y de Deira citemos la obra *Sin título* (1964, 134 x 100 cm. Buenos Aires, Col. Particular), realizada en óleo sobre tela: se trata de un lienzo donde el artista comenzó a utilizar el recurso de encerrar una parte o la totalidad de la composición dentro de un óvalo; así, la figura, confusamente atravesada por una parte de otra, está realizada a base de algunas manchas, pero con su método que a partir de ese año se convirtió en característico de su pintura, cual es la línea gestual.

Fue en París donde, a tenor de la convivencia, surgieron, dentro del grupo, los dos subgrupos que luego mantendrían para trabajar; y nuevas experiencias creativas. «Vivíamos Jorge, yo y Nora, que llegó con Paula unos meses después, en una localidad pegada a París – Issy les Molineaux-, y en otra – Fontenay aux Roses- vivía Deira con Lucy (la pianista Olga Galperín, su mujer) y compartía el taller allí mismo con Macció. Estos dos sub-grupos – Ernesto y Rómulo por un lado, Jorge y yo, por otro – pictóricamente siempre se dieron así. Luego, a nuestro regreso, cuando compartimos taller, estábamos divididos de la misma manera en dos cuartos. De la Vega y yo nos dábamos mutua manija para tener coraje. Recuerdo cuando una noche insomne me puse a pintar y al día siguiente lo sorprendí a Jorge mostrándole un cuadro repartido en dos telas con sus respectivos bastidores (un díptico), pero uno de ellos dado vuelta. En la parte superior, planteada en grises, había sugerido una gran cabezota de mujer, como de comparsa, y en la inferior se hallaba el bastidor invertido: sobre la estructura de madera había puesto un recorte de papel (luego montado sobre una madera cortada según la silueta), en la cual, con fuertes colores, aludía a un cuerpo enanoide de mujer. En esta parte inferior figuraba, como usualmente en el revés de los cuadros, el título de la obra – *Mambo* (1962, técnica mixta sobre tela y madera, 190 x 192 cm. Col. Flia Noé) – más la aclaración París 1962 y mi firma. Jorge, quien siempre apoyó mi obra, sin embargo exclamó: “¡Al fin hacés algo que vale la pena!” ¿Qué significaba ello en su boca, dado que desde mi primera exposición me había realmente estimulado? Reconocer que había logrado un planteo nuevo, al menos para mí. Era la primera vez que hacía un cuadro dividido, o sea, que desafiaba abiertamente la unidad. A partir de entonces comencé a decir: Basta que uno le dé sentido a la asociación para que dos sean uno. En consecuencia, sin renegar de la pintura, comencé a descubrir a Duchamp. De sus *ready made* prefería aquellos que asociaban dos cosas diferentes: por ejemplo, una rueda de bicicleta sobre un banquillo. Pero a mí me interesaba en especial desarrollar la violencia del corte de atmósferas pictóricas, no de objetos. Empecé hablar de cuadro dividido y más tarde de visión quebrada».

Regreso a Buenos Aires y primeras exposiciones del grupo Deira, Macció, Noé, de la Vega (1962)

De regreso a Buenos Aires, el grupo Deira, Macció, Noé, De la Vega comenzó a trabajar activamente en la preparación de la exposición que les había ofrecido realizar en su galería Alfredo Bonino, junto a la oferta que también recibieron de la librería y galería Lirolay. En realidad, la muestra de la Galería Bonino fueron dos, una a continuación de la otra, dado el impacto que tuvo la primera y por el hecho de estar libre la siguiente fecha. La segunda parte de la muestra fue mucho más «corajuda» – según afirma Noé – que la primera, lo que se tradujo en un mayor índice de rechazo, con el resultado añadido de no vender las obras. «En el periodo de la primera etapa de nuestra exposición en la Galería Bonino y ya con la tarea de preparar la segunda parte el entusiasmo en el taller no tenía límites y el ritmo de trabajo era desenfrenado. Ambas cosas se reflejaban en el

quehacer y en el ambiente lúdico que reinaba. Recuerdo por ejemplo a Ernesto que llegaba al taller luego de abandonar en la jornada a su otro yo – el abogado – tomar los pinceles y ponerse en la tarea de pintar un cuadro de espaldas a la tela teniendo a nosotros tres como “hinchas” y, sobre todo, como ojos guías. Por cierto que la pintura aún se ve como buena. Esta actitud era consecuente con la voluntad de terminar con la solemnidad artística» (NOÉ L.F. 2005).

No obstante, el grupo continuó contando con el apoyo de algunos críticos, entre los que Noé cita a Hugo Parpagnoli, Aldo Pellegrini y Jorge Romero Brest, quien entonces se ocupaba de la dirección del Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, y les invitó a realizar allí otra exposición del grupo al año siguiente.

En lo que respecta a la obra artística de Luis Felipe Noé, en ese año de 1962, y también en Buenos Aires, pintó los cuadros donde más claramente definía, según él, su teoría de la visión quebrada: Cuadro dividido, Nada es demasiado –1962, técnica mixta sobre tela, 200 x 130 cm. Buenos Aires, Colección Particular de Eduardo Lorenzutti – y Cambio de situación – 1962, técnica mixta sobre tela, 198 x 150 cm. Buenos Aires, Colección Particular de Marion y Jorge Helft –. «En esta última obra, como en otra titulada Tango – 1962, técnica mixta sobre tela, 120 x 195 cm. Buenos Aires, Colección Particular de Eduardo C. Grüneissen –, incluí siluetas de publicidad con sombreros, halladas en la fábrica (donde se reunían en un principio para pintar) y luego repintadas». Además, es interesante anotar lo que el mismo Noé comenta acerca de la técnica de su pintura: «en 1962 dejé de utilizar ciertos materiales de los que había exagerado en 1960 y 1961, como aceite sellador de paredes (Aceite Factor) – que me fascinaba por su capacidad iluminadora del color pero que luego sufría un proceso de oxidación y oscurecimiento – y pintura asfáltica, que al ser utilizada en grandes cantidades secaba en la superficie y no en el interior produciendo luego desplazamientos de la materia. Por esta razón la pintura de esos años es oscura, con focos de color y brillante. Desde 1962 la pintura se hace más seca y con colores más francos. Pintaba con óleos pero también con pinturas mates y esmaltes» (NOÉ L.F. 2005).

El año decisivo: 1963

1963 fue el año más fértil para el grupo. «Estábamos realmente estimulados. Y con una libertad más: sabíamos que no vendíamos, y, por lo tanto, no existía este condicionamiento.» El mismo Noé comenta que trabajaban «en el taller con enorme entusiasmo e interveníamos juguetonamente en las obras de los otros. Es así que realicé un cuadro llamado Autorretrato – 1963, técnica mixta sobre tela, 152 x 279 cm. Buenos Aires, Colección Particular Blaquier –, de grandes dimensiones en tonos bajos y poblado de rostros en el cual el mío aparece como un detalle más en una puerta (bastidor más pequeño sobre uno mucho más ancho) que al abrirse dejaba ver un amarillo fluorescente con una cruz roja por encima. El detalle reside en que mi cara no la había pintado yo sino Deira y, además, él había firmado su parte: una manera de expresar que son los demás los que pueden dar cuenta del rostro que nos tocó en suerte y que yo, por lo tanto, solamente podía pintar las condiciones humanas que sentía que me rodeaban».

«Otra obra de entonces, que marcó un hito en mi evolución fue Introducción a la Esperanza – 1963, técnica mixta sobre tela, 197 x 195 cm. Buenos Aires, Museo de Bellas Artes –: una muchedumbre en blanco, negro y grises con un cartel que dice “Vote Fuerza Ciega”, cubría un bastidor del cual sobresalían palos sosteniendo otros bastidores entelados como si fuesen otros carteles, algunos de ellos con rostros de supuestos políticos y leyendas. Uno que alude a Perón dice “Él con el pueblo con él”. Otro cartel dice “Cristo habla en el Luna Park”: esto aunque parezca absurdo era lo más objetivamente realista de la obra, ya que en 1961, cuando aún trabajaba de periodista, y ante un anuncio semejante en las calles pedí en la secretaría de redacción de La Prensa ocuparme de esa información. El recuerdo de lo allí vivido lo sintetiqué luego de manera veraz en 1974, en mi libro Recontrapoder».

Montevideo y Río de Janeiro (1963)

El año 1963 fue el más intenso y especial para el grupo; además de la exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, también realizaron otra en Montevideo, organizada por la Comisión Nacional de Bellas Artes, en el edificio del Teatro Solís, y una tercera muestra en la Galería Bonino de Río de Janeiro.

La exposición en Montevideo tuvo como respuesta un gran éxito de público y todo tipo de juicios, aunque todos los comentarios concuerdan en que fue un verdadero acontecimiento. Es interesante recoger el testimonio que ofreció al respecto el artículo titulado Una brillante generación argentina de los iracundos, publicado por María Luisa Torrens.

La exposición celebrada en Río de Janeiro se cerró con el mismo resultado. Según afirma el propio Noé, fue una exposición muy bien recibida por los jóvenes artistas.

La disolución del grupo: 1964-1965

Según confiesa el mismo Noé, el Premio Nacional Di Tella que él y Macció habían logrado supuso el inicio de la disolución del grupo. Con el dinero de la Beca, Noé pudo hacer el ansiado viaje a Nueva York, mientras que Macció puso rumbo a Europa. «Había la sensación de que los caminos de cada uno de nosotros cuatro se iban separando en busca de destinos distintos, pero todavía la decisión de la ruptura del grupo no estaba tomada. Pero yo sabía muy profundamente que quería continuar muy feliz en mi vida familiar y con respecto al grupo también. En lo que atañe a éste, Macció no tenía el mismo punto de vista: para él el grupo había cumplido su sentido, mientras que, para los tres restantes recién comenzaba a dar réditos».

«El clima de trabajo en el taller continuaba, sin embargo, pleno de optimismo: seguía siendo una fiesta visitada por muchos colegas. Pero Rómulo se encontraba en Europa y Ernesto – que había pasado por Nueva York durante mi estadía – y Jorge esperaban la concreción de un viaje a la Cornell University, en Ithaca, estado de Nueva York, al que habían sido invitados como profesores visitantes en ocasión de lo que esa institución llamó Año Latinoamericano 1965-1966. Entonces ya presentíamos que la etapa que habíamos vivido entre 1962 y 1965 en el taller de Carlos Pellegrini finalizaba, tanto como su reflejo exterior: nuestras exposiciones conjuntas. Es así que además de una muestra en la Sociedad Hebraica – organizada por Osvaldo Romberg – hicimos la mencionada exposición en la Galería Bonino: estas fueron las últimas presentaciones grupales nuestras en Buenos Aires hasta que dieciséis años después comenzaron los “revivals”. La exposición en la Galería Bonino contenía dos instalaciones – una de Jorge y otra mía – una obra compleja de Ernesto y cuadros de Rómulo enviados desde París. De la Vega expuso *La Nigromante* compuesta de varios paneles, espejos y una mesa, y Deira nueve telas grandes dibujadas en negro y rojo sobre blanco que constituían un mural denominado *Nueve variantes para un bastidor bien tensado* (la relación de Ernesto con la música era intensa, sobre todo desde su casamiento con Olga Galperín, excelente pianista). Yo por mi parte expuse mi instalación *El ser nacional* (naturalmente otro desmadre)».

Fig. 1

Fig.2

Notas

- (1) Movimiento Espartaco integrado por: Esperilio Bute, Ricardo Carpani, Elena Diz, Mario Mollari, Juan Manuel Sánchez, Carlos Sessano.
- (2) Informalista integrado por: Alberto Greco, Enrique Barilari, Kenneth Kemble, Olga López, Silvia Torras, Fernando Maza, Towa, Mario Pucciarelli, Luis Wells y el fotógrafo Jorge Roiger.
- (3) Los artistas que integraron esta muestra fueron: Karel Appel, Kennet Armitage, Francis Bacon, Leonard Baskin, Reg Butler, Cosmo Campoli, César, Richard Diebenkorn, Jean Dubuffet, Alberto Giacometti, Leon Golub, Balcomb Greene,

Willem de Kooning, Rico Lebrun, James Mc Garrell, Jan Müller, Nathan Oliveira, Eduardo Paolozzi, Jackson Pollock, Germaine Richier, Theodore J. Roszak, H. C. Westermann, Fritz Wotruba.

Bibliografía

FORN Juan, 2001, *Los Cuatro Jinetes de la Nueva Figuración*, en Alberto CASTILLO - Juan FORN - Mercedes CASANEGRA, *Nueva Figuración*, Buenos Aires.

GIUNTA Andrea, 2001, *Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años sesenta*, Ed. Paidós Buenos Aires.

MARTÍN CROSSA Ricardo, 1979, *Aportes para la interpretación de la plástica argentina contemporánea*. 1. *Tierra sin ancestros. A. Neofiguración argentina, crónica del desarraigo*, en AA.VV., *Arte Argentino Contemporáneo*, Ed. Ameris, Madrid.

NOÉ Luis Felipe, 1989, *La llamada Nueva Figuración Argentina*, Texas.

NOÉ Luis Felipe, 2005, *Testimonio*, Buenos Aires.

PARPAGNOLI Hugo, 1959, *Pintura Informal*, La Prensa, Buenos Aires.